

doma, griot e sankofa: memória, oralidade e ancestralidade¹

doma, griot and sankofa: memory, orality, and ancestry

Antonia Lana de Alencastre Ceva
Educatora e Doutora em Serviço Social
Paty do Alferes – Rio de Janeiro
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-2725-0907>
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10433539>

Resumo: Este estudo tem como objetivo explorar a produção literária de escritoras afrobrasileiras e angolanas, enquanto instrumentos de militância política e resistência sociocultural de mulheres negras em África e na diáspora. Para tanto, selecionamos o romance *Ponciá Vicêncio*, da escritora mineira Conceição Evaristo; o projeto sobre mitos africanos *Irê Ayó*, da educadora baiana Vanda Machado; o conto quimbundo *A Árvore dos Gingongos*, da angolana Maria Celestina Fernandes, e a fábula *A Escola e a Dona Lata*, de Maria João Chipalavela, natural da província de Huíla, Lubango.

Palavras-chave: (1) Literatura como militância; (2) Conceição Evaristo; (3) Vanda Machado; (4) Maria Celestina Fernandes; (5) Maria João Chipalavale.

Abstract: The goal of this study is to explore the literary outputs of Afro-Brazilian and Angolan female writers, as black women's political and sociocultural resistance tools. In doing this, we selected the novel *Ponciá Vicêncio*, written by Conceição Evaristo of Minas Gerais; a project about African myths called *Irê Ayó*, written by the educator Vanda Machado of Bahia; the quimbundu tale *A Árvore dos Gingongos*, written by the Angolan author Maria Celestina Fernandes and the fable *A Escola e a Dona Lata*, authored by Maria João Chipalavela, a native of the province of Huila, Lubango.

Keywords: (1) Literature as activism ; (2) Conceição Evaristo; (3) Vanda Machado; (4) Maria Celestina Fernandes; (5) Maria João Chipalavale.

¹Este artigo reproduz o “Capítulo 5” da Tese de Doutorado inédita, intitulada “Intelectuais negras: escrituradas de mulheres negras brasileiras e angolanas como instrumento de resistência sociocultural”, defendida em maio de 2013, no Departamento de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Introdução

O Doma é o conhecedor de todas as histórias. Antes de iniciá-las ele evoca os ancestrais com todo respeito, dizendo-lhes o que pretende falar com seus ouvintes (MACHADO 1999:05)

Na África tradicional, o doma é considerado o guardião dos segredos da gênese cósmica e das ciências da vida e mestre de si mesmo (BÂ 1982:186).

Não se deve confundir os tradicionalistas-doma, que sabem ensinar enquanto divertem e se colocam ao alcance da audiência, com os trovadores, os contadores de histórias e animadores públicos, que em geral pertencem à casta dos griots (BÂ 1982:190).

Sankofa – “Nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou atrás”. Símbolo da busca de valores culturais africanos para informar a consciência de identidade (NASCIMENTO 2003:07).

Neste artigo, exploraremos os conceitos de “memória”, tradição oral – ou “oralidade” – e mitos – “ancestralidade” - no romance *Ponciá Vicêncio*; no projeto *Irê Ayó*, e nos contos infantis angolanos *A árvore dos Gingongos* e *A escola e a Dona Lata*. Tais conceitos dialogam entre si e aproximam as narrativas ficcionais, mesmo nas suas distâncias geográficas, históricas, culturais e sociais.

Através da memória reconstituímos a história dos afro-brasileiros e buscamos uma compreensão do pensamento africano.

A memória diaspórica, coletiva ou individual é a marca do escritor afro-brasileiro, sua motivação e maneira de resgatar o passado, de livrá-lo do esquecimento em que a sociedade brasileira teima em permanecer (ARRUDA 2008:04).

Como Arruda, alguns estudiosos têm privilegiado o conceito de “memória diaspórica”, como uma via de acesso para recuperar – e reconstruir – a história da diáspora africana. A literatura negra, ou literatura afrobrasileira, tornou-se um campo, no qual “... esta memória está sendo difundida e onde se revela uma poética de nossa afrobrasilidade” (EVARISTO 1996:07).

Ao falarmos de literatura negra, não nos baseamos somente em uma referência racial, mas pensamos, antes de tudo, na

*maneira como o escritor vai tratar, vai lidar com esse dado étnico que ele traz em si. Falamos de uma literatura cujos criadores buscam, consciente e politicamente, a construção de um discurso que dê voz e vez ao negro, como **sujeito que auto se apresenta** em sua escritura (EVARISTO 1996:02). [Grifos da autora].*

A partir desta perspectiva, reafirmamos que a literatura negra é um instrumento de militância política e resistência sócio-cultural. É o compromisso que o escritor — ou a escritora - assume na produção de um discurso que dê autoridade (autoria) ao negro de falar sobre si (um sujeito que auto se apresenta).

Valores civilizatórios afrobrasileiros

A protagonista *Ponciá Vicêncio* vive com sua família (mãe, pai e seu irmão Luandi) em uma comunidade descendente de escravizadas (os); em nossa compreensão uma comunidade quilombola. Ponciá traz em si “uma herança” uma memória ancestral que une presente e passado.

Um passado trágico, porque seu avô cansado dos maus tratos e de sua condição escrava matou a mulher e as (os) filhas (os), num acesso de fúria, e se mutilou em seguida. Um ato de resistência ao sistema escravista que o levou à loucura: “ele chorava e ria ao mesmo tempo”.

Toda a história da família Vicêncio é narrada a partir de memórias, uma memória que é individual e coletiva, também.

Da primeira à última página, a memória conduz os pensamentos da protagonista e das outras personagens, além de guiar sua vivência, tão representativa daquela de seus antepassados (ARRUDA 2007:62).

... embora a memória coletiva extraia sua força e duração do fato de que um conjunto de homens lhe serve de suporte, são indivíduos que se lembram enquanto membros do grupo. Agrada-nos dizer que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que esse ponto muda segundo o lugar que nele ocupo e que, por sua vez, esse lugar muda segundo relações que mantenho com outros meios (HALBWACHS 1990:94-95).

No romance, a memória individual de Ponciá está diretamente ligada à memória de seus antepassados. Ela tinha medo do “angorô” — a cobra celeste que bebia água no rio. Angorô é uma palavra africana de origem banto que representa um inkice (orixá) correspondente a Oxumaré na nação

ketu e no candomblé. Oxumaré é a divindade do saber, o arco-íris ou serpente encarregada de transportar água para as nuvens. A memória individual, por sua vez, é uma memória intransferível, não necessariamente compartilhada por um grupo.

Já na fábula *a Escola e a Dona Lata*, de Maria João, a memória da guerra civil é reconstruída por um objeto inanimado: a lata. Do início ao fim, o conto infantil é narrado pela lata, em diálogo contínuo com uma abelha, um caracol e uma flor. A lata supre o desamparo afetivo e psicossocial do menino – certamente um dos órfãos da guerra. Como uma metáfora da mãe, ela o acompanha em todo o trajeto até a escola e, nesta, torna-se o seu banco – a sua base. Quando o menino se depara com o objeto, reencontra a felicidade:

Que linda e brincalhona tu és! Estás muito suja, mas não faz mal. Vou levar-te e passarás a ser o meu banquinho (CHIPALAVELA 2008:10).

Nos limites da escola, a memória da guerra é reconstruída.

É no espaço que ocupamos, por onde passamos muitas vezes e a que sempre temos acesso, que nosso pensamento se fixa para que essa ou aquela categoria de lembrança apareça, e nossa imaginação seja capaz de reconstruir o passado (HALBWACHS 1990:170).

O pouco tempo em que conviveu com o avô, bastou para que ela guardasse as marcas dele. Ela reteve na memória os choros misturados aos risos, o bracinho cotoco e as palavras não inteligíveis de Vô Vicêncio. Um dia ele teve uma crise de choro e riso tão profunda, tão feliz, tão amarga e desse jeito se adentrou pelo outro mundo. Ela, menina de colo, viu e sentiu o odor das velas acesas durante toda a noite (EVARISTO 2003: 15).

Artesã, como a mãe, Ponciá molda em barro um boneco que é a imagem e a semelhança de seu avô. É a personagem quem garante a continuidade da memória e da ancestralidade familiar.

É no âmbito da família que a imagem se desloca, porque estava nele contida desde o começo e dele nunca saiu (BACHELAR apud RICOEUR 2007:131-132).

A mãe fazia panelas, potes e bichinhos de barro. A menina buscava a argila nas margens do rio. Depois de seco, a mãe

punha os trabalhos para assar num forno de barro também. As coisinhas saíam então duras, fortes, custosas de quebrar. Ponciá Vicêncio também sabia trabalhar muito bem o barro. Um dia ela fez um homem baixinho, curvado, magrinho, graveto e com o bracinho cotoco para trás. A mãe pegou o trabalho e teve vontade de espatifa-lo, mas se conteve como também conteve o grito (...). O pai de Ponciá Vicêncio olhou o homem de barro que a menina havia feito e reconheceu nele o seu próprio pai (EVARISTO 2003:21-22).

Ou seja, a memória que Ponciá traz em si de seu avô foi construída no âmbito da família. O ato de loucura do Vô Vicêncio na narrativa literária parece-nos um assunto tabu entre familiares, e toda a comunidade quilombola, mas alguma coisa sempre escapa ao controle.

... as lembranças de infância constituem uma excelente referência. Elas ocorrem em lugares socialmente marcados: o jardim, a casa, o porão, etc., todos os lugares (RICOEUR 2007:131).

Vô Vicêncio tinha nascido um homem perfeito, com pernas e braços completos. O braço cotó ele se deu depois, em um momento de revolta, na procura da morte. No tempo do fato acontecido, como sempre os homens e muitas mulheres trabalhavam na terra. O canavial crescia dando prosperidade ao dono. (...). Numa noite, o desespero venceu. Vô Vicêncio matou a mulher e tentou acabar com a própria vida. Armado com a mesma foice que lançara contra a mulher, começou a se autoflagelar decepando a mão (EVARISTO 2003:51).

O assassinato cometido pelo avô e sua automutilação foram presenciados por todas (os). Esta tentativa de suicídio representa para nós um ato de resistência ao sistema escravista. Estamos convencidas de que este pequeno objeto representa um *totem*.

Totem [De or. Algonquiana.] S. N. Animal, vegetal ou qualquer objeto considerado como ancestral ou símbolo de uma coletividade (tribo, clã), sendo por isso protetor dela e objeto de tabus e deveres particulares (HOLANDA 1975:1392).

Embora Ponciá fosse muito pequena quando a tragédia acontecera, alguma recordação ficou registrada em sua memória.

É por esse traço que a memória garante a continuidade temporal da pessoa (...). Essa continuidade permite-me remontar sem ruptura do presente vivido até os acontecimentos mais longínquos de minha infância. De um lado, as lembranças distribuem-se e se organizam em níveis de sentido, arquipélagos, eventualmente separados por abismos, de outro, a memória continua sendo a capacidade de percorrer, de remontar no tempo, sem que nada, em princípio, proíba prosseguir esse movimento sem solução de continuidade (RICOEUR 2007:108).

O aspecto da memória em Ponciá está intrinsecamente articulado a ideia de temporalidade, continuidade e ancestralidade. Por outro lado, o romance não possui uma narrativa linear — cronológica — porém, a partir das memórias da protagonista é que a história da família Vicêncio é construída, o que permite ao leitor entender passado-presente-futuro.

As idas e vindas da família Vicêncio também nos remetem a esse sentido de orientação no passo do tempo. A ordem atemporal e não linear dos acontecimentos do romance nos lembra, mais uma vez, essa característica da memória (ARRUDA 2007:65).

Em outra perspectiva de análise Le Goff, inspirado no pensamento de Leroi-Gourhan, aprofundou-se na história da memória coletiva, a qual em sua concepção pode ser fragmentada em cinco períodos distintos:

... o da transmissão oral, o da transmissão escrita com tábuas ou índices, o das fichas simples, o da mecanografia e o da seriação eletrônica (...)

O primeiro domínio onde se cristaliza a memória coletiva dos povos sem escrita é aquele que dá um fundamento — aparentemente histórico — à existência das etnias ou das famílias, isto é, dos mitos de origem (LE GOFF 1984:428).

Quando o autor se refere a povos sem escrita, nosso entendimento nos permite afirmar que são povos que possuem uma tradição oral, como os africanos por exemplo.

*Nestas sociedades sem escrita há especialistas da memória, homens-memória: **genealogistas**, guardiões dos códigos reais, historiadores da corte, **tradicionalistas** (LE GOFF 1984:429) [Grifos do autor].*

Em Ponciá Vicêncio, a protagonista é a guardiã de uma memória coletiva e a única do povoado que sabia ler e escrever — aprendera com as missões de padres jesuítas.

O sobrenome Vicêncio — herdado do antigo proprietário da fazenda e das (os) escravizadas (os) — o Coronel Vicêncio — remonta a memória da escravidão, onde o batismo cristão representava uma das estratégias de aculturação — e também — de demonstração de poder econômico. Portanto, o limite espacial onde vive a família de Ponciá está diretamente ligado às memórias históricas do período escravocrata.

Halbwachs concebe a memória sociológica numa relação espaço-tempo:

... encontrar o passado no presente (...) é exatamente assim que podemos definir a memória e somente o espaço é estável o bastante para durar sem envelhecer e sem perder nenhuma de suas partes (HALBWACHS 1990:189).

Ou seja, nesta perspectiva a memória coletiva está intimamente ligada ao lugar onde um determinado grupo (com)vive e (com)partilha determinados códigos e vivências.

No romance, Ponciá é guardiã de uma memória individual e coletiva compartilhada com a comunidade de origem. Tanto a família da protagonista, quanto *Nêgua Kainda* — outra personagem central na narrativa — têm conhecimento da tragédia que envolve o passado de seus membros e da herança deixada por seu avô. Por outro lado, embora o lugar guarde memórias, estas não são totalmente estáticas e fixas. Os atores sociais levam estas memórias consigo, elas não são esquecidas quando há um deslocamento.

Quando o pai de Ponciá morre na lavoura, a família se separa. A vida dele foi sofrida, um prolongamento da escravidão, trabalhando de sol a sol na roça, dias seguidos sem voltar para casa. Na infância — perdida — viveu todo tipo de humilhação como pajem do *sinhô*. Com as ausências — por semanas consecutivas — de seu pai e irmão, Ponciá praticamente foi criada por sua mãe e dela herdou a sabedoria ancestral de moldar o barro.

A protagonista decide migrar para cidade grande, em busca de melhores oportunidades. Por ser alfabetizada, conseguiria um bom emprego — acredita.

Quando Ponciá Vicêncio resolveu sair do povoado onde nasceu, a decisão chegou forte e repentina. Estava cansada de tudo ali. De trabalhar o barro com a mão, de ir e vir às terras dos brancos e voltar de mãos vazias. De ver a terra dos negros coberta de plantações, cuidadas pelas mulheres e crianças, pois os homens gastavam a vida trabalhando nas terras dos senhores, e depois a maior parte das colheitas ser

entregue aos coronéis (...). Eram seis. Ponciá tinha, então, 19 anos, sendo capaz ainda de inventar sentimentos de segurança (EVARISTO 2003:35).

O deslocamento neste romance é espacial – do campo para a cidade – e temporal também. “*Ponciá tinha, então, dezenove anos*”. A menina que temia mudar de sexo ao passar embaixo do arco-íris ficou no povoado. Na cidade, desabrocha o ser mulher. Esta experiência de amadurecimento vem acompanhada da experiência da opressão, muito bem retratada por Conceição Evaristo, em suas obras. O sujeito feminino negro é o porta voz de uma experiência coletiva – a experiência da discriminação racial e de gênero.

O texto aborda – e denuncia – questões sociais presentes em nosso país. A precariedade do trabalho doméstico, a violência contra a mulher, o machismo, o racismo e o sexismo, são práticas, dentre outras, não superadas na sociedade brasileira. Devido a este fato, diversas organizações do movimento feminista e de mulheres negras estruturam suas agendas políticas para enfrentar essas questões.

O prefácio do romance, assinado por Maria José Somerlate, destaca outras problemáticas e assimetrias sociais vigentes, tais como:

... a exploração que ainda existe na zona rural, fala do trabalho em regime de semi-escravidão, da exploração do trabalho do campo, do coronelismo, da migração do campo para as cidades, da indiferença da Igreja com os sem casa, do trabalho das empregadas domésticas, do analfabetismo e da vida nas favelas (SOMERLATE apud EVARISTO 2003:10).

Na cidade, o sonho de trazer a família para junto de si é sucumbido pela dura realidade cotidiana. Com isso, a protagonista refugia-se em suas memórias, “da infância”, “do arco-íris”, “do barro”, “do avô”, “do pai”, “da mãe”, e outras, que a todo o momento a surpreendem. Como o próprio verbo “(re)fugiar” sugere, Ponciá distancia-se do presente cruel e opressor, para viver no passado. Mas, com isso, ela não se encontra, não encontra um “lugar” na cidade grande.

Ecléa Bosi salienta que no curso da memória:

... se lembramos, é porque os outros, a situação presente, nos fazem lembrar (...). Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado

(...)

O adulto ativo não se ocupa longamente com o passado; mas, quando o faz, é como se este lhe sobreviesse em forma de

sonho. Em suma: para o adulto ativo, vida prática é vida prática, e memória é fuga, arte, lazer, contemplação (BOSI 1994:55, 60).

Ancorada no pensamento de Halbwachs, Bosi analisa a função social da memória dos adultos e da memória dos velhos. Aquela seria uma memória contemplativa, para fugir momentaneamente do cotidiano; essa seria a memória dos mais velhos – guardiães de tradições, assim como os *domas* africanos.

Em Ponciá, a protagonista se perde no labirinto de suas memórias e penetra numa ausência quase constante. Convencida da necessidade – quase vital – de reviver esse passado, ela retorna a sua comunidade rural e encontra, somente, memórias.

Quando chega ao povoado, a casa está vazia. Ela não sabia que seu irmão havia partido atrás dela e que sua mãe partira, em seguida, em busca dos dois.

De manhã cedinho, Ponciá Vicêncio se levantou à procura de café. A caneca estava no lugar, em cima do fogão, porém vazia. Assustou-se. Durante a noite, ela vivera a certeza de que a casa estava habitada e cheia de vida. Possuída por essa sensação, esperou ainda um breve instante. Tinha a esperança de ver a mãe entrar com o pote de barro cheio d'água que ela fora buscar no rio. Alguma coisa mexeu no fogão, bem debaixo da trempe, no meio das cinzas. Foi, então, que Ponciá acordou para o momento presente (EVARISTO 2003:57).

Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos de realidade e valor (BOSI 1994:55).

Por outro lado, a memória da protagonista está amarrada à memória coletiva de um grupo e cabe a ela, segundo Nêngua Kainda, cumprir com a herança ancestral que lhe foi “destinada”.

Ponciá gostava das pessoas velhas, mas as temia. A cabeça branca, a voz rouca, o olhar embaçado contemplando a vida refeita pelo movimento das lembranças. Ela as olhava à distância. E, depois de longa ausência pela cidade, durante o tempo de seu regresso, Ponciá se encontrou com Nêngua Kainda. (...). A velha pousou a mão sobre a cabeça de Ponciá Vicêncio dizendo-lhe que, embora ela não tivesse encontrado

a mãe e nem o irmão, ela não estava sozinha. Que fizesse o que o coração pedisse. Ir ou ficar? Só ela mesma é quem sabia, mas, para qualquer lugar que ela fosse, da herança deixada por Vô Vicêncio ela não fugiria (EVARISTO 2003:60).

Nêngua Kainda representa o elo entre a família Vicêncio e, como a mais velha, ela é a portadora de um saber ancestral, que ninguém deve questionar. Nas sociedades orais africanas a palavra, sobretudo do mais velho, é dotada de um poder sagrado.

Nas tradições africanas — pelo menos nas que conheço e que dizem respeito a toda região de savana ao sul do Saara —, a palavra falada se empossava, além de um valor moral fundamental, de um caráter sagrado vinculado a sua origem divina e as forças ocultas nela depositadas (BÂ 1982:182).

Na literatura africana de Língua Portuguesa — Angola, Moçambique, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo-Verde — encontra-se com recorrência a presença do mais velho, como o protetor, o portador de uma sabedoria ancestral e como um “tutor” — aquele que ampara o mais jovem.

No conto *A árvore dos gingongos*, da angolana Maria Celestina Fernandes, a figura do mais velho como um guardião dos saberes e da tradição oral está bem demarcada.

*No dia em que os **gingongos**, os gêmeos, nasceram a casa encheu-se de muita animação. Amigos e familiares compareceram em peso, trazendo cada um a sua oferta. Os bebês foram unguentos na testa com óleo de palma e foi-lhes dado a chupar mel. Houve cânticos e bater de latas pelo bairro para anunciar a boa nova. Papá Policarpo chamou os velhos companheiros de **rebit**² e dançaram pela noite adentro. Comida e bebida não faltaram. É que as coisas têm de ser assim mesmo. Se os gingongos são mal recebidos, ficam zangados, podem adoecer a ponto de morrer! Assim falam os mais velhos...* (FERNANDES 2009:08-09). [Grifos nossos].

A autora pertence — e descende — à etnia quimbundu, que é também uma das línguas nacionais de Angola. Os quimbundus contam-nos o mito dos gêmeos ancestrais, *Mpèmba* e *Ndèle*, para eles os primeiros habitantes de Angola (FERNANDES 2009:05).

² **Rebita** - Também chamada de *massemba*, é uma dança tradicional. Um tipo de Quadrilha, com umbigada de casal. É um bailado muito antigo e bem popular nas províncias de Benguela, do Bié e de Luanda. Para uma melhor apreciação, ler: FERNANDES, Maria Celestina. “Glossário”. In. *A Árvore dos Gingongos*. São Paulo: Difusão Cultural do Livro, 2009.

O gingongo é o jeito africano de chamar o gêmeo, de indicar aquele que nasceu junto, que dividiu a casa da barriga por nove meses e saiu para o quintal do mundo acompanhado (...) O poder que várias culturas do mundo dão a eles, que vai do respeito ao medo e à alegria, sempre envolve um significado especial (FERNANDES 2009:38).

Um significado que é compartilhado pelos quimbundus e (re) transmitido de geração a geração, pelo mais velho.

Nas “tribos primitivas”³, os velhos são guardiões das tradições, não só porque eles as receberam mais cedo que os outros, mas também porque só eles dispõem do lazer necessário para fixar seus pormenores ao longo de conversações com os outros velhos, e para ensiná-los aos jovens a partir da iniciação (HALBWACHS apud BOSI 1994:63).

A tradição oral é — e está — fundada na iniciação e na experiência do mais velho. Este é o responsável pela transmissão e manutenção das tradições e, por sua vez, da alma africana, como diria Hampaté Bâ (1982).

No conto *A Árvore dos Gingongos* esta “devoção” ao mais velho é compartilhada por toda a comunidade no espaço do *musseque* — onde o nascimento dos *gingongos* é motivo de festa. Na língua quimbundu, *musseque* significa areal e, na contemporaneidade, é utilizado para denominar favelas, bairros humildes e populosos, zonas suburbanas, onde não há asfalto (FERNANDES 2009:39). Em outra perspectiva de análise, o espaço do *musseque* é aquele que conserva mitos, tradições e traz as marcas das diversas etnias de Angola (BUENO 2007).

A influência da colonização portuguesa é contemplada no conto, quando ocorre o batismo dos *gingongos*. Neste momento percebemos certa assimilação da cultura do Outro, mas também o respeito pelas tradições locais.

Para o tratamento, a velha Mariquinha fez duas vestimentas em pano cru, nas quais colocou símbolos azuis e vermelhos; fez dois amuletos de madeira, rezas e fumaças; ungiu-os e pôs-lhe na boca óleo de palma e mel. Finalmente, sobre uma esteira, estendida no chão de terra batida, foi posta a mesa dos

³ As aspas são nossas para destacar que esta obra de Maurice Halbwachs foi publicada — pela primeira vez — em 1925. Os primeiros estudos antropológicos utilizavam esta terminologia etnocêntrica para caracterizar as sociedades com tradições orais. Por sua vez, os teóricos ocidentais da época se apropriavam de tais estudos e suas respectivas categorias. Atualmente, no século XXI, estes termos não são mais usados pela ciência antropológica.

*gêmeos, recheada de bons manjares da terra angolana; **fúnji**, feijão, canjica, **quitande**, peixe fresco e seco, carne fresca e seca, ervas, mandioca, batata-doce, inhame, **quiçangua**, doçaria e vinhos (FERNANDES 2009:11). [Grifos nossos].*

Podemos estabelecer um diálogo com os rituais do candomblé e da umbanda — religiões brasileiras de matriz africana —, nos quais a comida é oferecida, primeiramente, ao orixá (entidade que habita o mundo dos espíritos). Arriscamos afirmar que, para os quimbundus, os *gingongos* são considerados seres sagrados e devem ser tratados como reza a tradição.

A mãe dos gêmeos *Nga Maria* — católica e devota de Santo Antônio —, meses depois, manda celebrar o batismo cristão. O sincretismo religioso é uma prática recorrente em países que sofreram um longo processo de colonização, como Brasil e Angola.

Os *gingongos* recebem os nomes de Manuel e Manuela, mas são conhecidos como Adão e Eva — uma referência aos mitos de origem cristãos.

A escolha do nome a ser dado ao neonato, por ocasião do ritual da sua apresentação à comunidade, é mais um destes momentos em que as práticas religiosas ancestrais africanas são evocadas como forma de afirmação de identidade (FONSECA 2011:150).

A autora nos faz refletir sobre o impacto da colonização nas práticas culturais e religiosas ancestrais. O mito dos *gingongos* — tal como é retratado — pertence a uma tradição cultural dos povos quimbundus, mas o batismo religioso — a prática religiosa — traduz a influência do cristianismo sobre os povos colonizados. Parafraseando Denise Fonseca (2011):

A recuperação de fundamentos próprios das pertenças religiosas ancestrais africanas vem se tornando uma trilha delicadamente percorrida pelos escritores pós-colonialistas africanos e afrodescendentes na diáspora, na sua jornada em busca de novas identidades étnicas ou raciais, através do conto infantil (FONSECA 2011:150).

As (os) autoras (es) pós-colonialistas africanas (os), como nos ressalta Fonseca (2011), buscam suas pertenças étnicas ou raciais, a partir das tradições ancestrais e dos mitos de origem africanos. Já as (os) autoras (es) afro brasileiras (os) buscam essas pertenças no território da religiosidade de matriz africana.

Na perspectiva de Vanda Machado, o espaço do terreiro:

*... compreende um lugar atemporal, e possui seus métodos de aprender e ensinar. Os nossos mais velhos aprenderam a fazer observando, imitando e admirando os seus mais velhos nos seus saberes e fazeres. Como que obedecendo a uma cadeia para a manutenção, continuidade e expansão da cultura do cabe-lhes ensinar como aprenderam para que os mais novos possam dar continuidade à tradição. De fato, o ato de **en-sinar** na comunidade de terreiro significa colocar o outro dentro do seu **odu**, dentro da sua própria **sina**, do seu caminho do seu jeito de ser no mundo do jeito como ele é. Entendemos que esta é uma singularidade que merece ser situada dentro do pensamento de matriz africana. Estamos falando mais precisamente do pensamento tradicional africano recriado nas comunidades de terreiro (MACHADO 2006:22).*

No espaço do terreiro, em nossa compreensão, há a possibilidade de aprender outros saberes, ou até mesmo, outra cosmovisão, baseada no pensamento africano. A figura do mais velho, mais uma vez, aparece como sendo central na transmissão de conhecimentos, de tradições, de ensinamentos.

A palavra *Nga* — presente no conto infantil dos *gingongos* e também no romance *Ponciá* — é o jeito angolano de:

... chamar as senhoras, as mulheres mais velhas, conhecedoras das ruas e que viram os mais novos crescerem, para demonstrar respeito e bom-tom (...). Também, é uma redução do termo “ngana” que no quimbundu significa senhora e que passou a “nga” (FERNANDES 2009: 39).

Em *Ponciá Vicêncio*, a personagem *Nêngua Kainda* cumpre este papel de ser a mais velha do povoado, aquela que todos ouvem e lhe pedem a benção. Como diria Vanda Machado (2006): é aquela que *en-sina* que coloca o Outro dentro do seu caminho.

Quando Luandi resolve retornar ao seu lugar de origem com o mesmo objetivo de sua irmã não encontra ninguém em sua casa. Passados uns dias, solitário em suas lembranças, decide, então, visitar *Nêngua Kainda* e pedir-lhe a benção.

A mulher sempre velha, muito velha como o tempo, parecia uma miragem. Só os olhos denunciavam a força não pronunciada de seu existir. O som de sua boca era quase inaudível, enquanto seu olhar penetrante vazava todo e qualquer corpo que se apresentava diante dela. Nêngua

Kainda, falando a língua que só os mais velhos entendiam, abençoou Luandi. Falou que a mãe do rapaz estava viva e que eles se encontrariam um dia. Falou de Ponciá Vicêncio também. A irmã estava na cidade, não muito longe dele. Carecia de encontrá-la urgente, acolhê-la antes que a herança se fizesse presente (EVARISTO 2003:94).

Nêgua Kainda cumpre o papel ancestral de unir passado, presente e futuro em uma só temporalidade. Na tradição oral dos povos africanos a palavra, o testemunho, está diretamente ligada ao homem:

Lá onde não existe a escrita o homem está ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. A própria coesão da sociedade repousa no valor e no respeito pela palavra (BÂ 1982:182).

Para que servem os mitos?

O projeto político pedagógico de Vanda Machado — o *Irê Ayó* — em nossa concepção — inspirou-se na oralidade e nos saberes dos povos africanos, como também no pensamento do educador brasileiro Paulo Freire. Este desenvolveu importantes atividades educativas e de alfabetização em países africanos — recém-libertos do jugo colonial — que foram registradas e publicadas em algumas de suas obras (FREIRE 1977; 1982).

No exercício de educar para a vida, o pensamento africano mantém como tradição as histórias míticas, que podem ser consideradas como práticas educacionais que chamam a atenção para princípios e valores que vão inserir a criança ou o jovem na história da comunidade e na grande história da vida (MACHADO 1999:03).

O que são os mitos?

- I. *Mito. 1. Narrativa de tempos fabulosos ou heroicos referentes a deuses ou a aspectos da condição humana. 2. Coisa inacreditável⁴.*
- II. *A palavra mito é grega e significa contar, narrar algo para alguém que reconhece o proferidor do*

⁴ Dicionário Língua Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 2009.

*discurso como autoridade sobre aquilo que foi dito*⁵ (...)

IV. Os mitos são metáforas da potencialidade espiritual do ser humano⁶.

No conto *A Árvore dos Gingongos* — como já observamos — os gêmeos são conhecidos socialmente como Adão e Eva, uma alusão ao mito cristão da criação da humanidade. Para os quimbundus, os primeiros habitantes de Angola foram os gêmeos ancestrais, *Mpèmba e Ndèle* (BUENO 2009).

Para Stuart Hall⁷, os povos constroem suas identidades a partir de narrativas nacionais, que ao serem compartilhadas, oferecem um sentido de pertencimento ao grupo. Baseado nos estudos de Benedict Anderson, Homi Bhabha, dentre outros autores pós-colonialistas, Stuart Hall problematiza como são transmitidas essas narrativas para a manutenção de uma identidade nacional.

*Em primeiro lugar, há a **narrativa da nação** tal como ela é contada e recontada nas histórias e nas literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular. Essas fornecem uma série de estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e rituais nacionais que simbolizam ou representam as experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à nação* (HALL 2004:52). [Grifo nosso].

Nesta perspectiva de análise, ousaríamos afirmar que “a narrativa da nação tal como ela é contada e recontada” fortalece a coesão do grupo e garante a continuidade dos mitos ancestrais, das práticas culturais e das tradições. Para o autor:

... a narrativa dá significado e importância a nossa monótona existência, conectando nossas vidas cotidianas com um destino nacional que preexiste a nós e continua existindo após a morte (HALL 2004:52).

A existência humana é traduzida — e vivida — no ato de contar histórias, acontecimentos. Como ensina Vanda Machado:

⁵ Mito e Filosofia. Disponível em: <http://www.brasilecola.com/filosofia/mito-filosofia.htm>, Acesso em: 30/11/2012.

⁶ 114 MACHADO, Vanda. Mitos afro brasileiros e vivências educacionais. Disponível em: <http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/documentos/mitos.pdf>, Acesso em: 30/11/2012.

⁷ Stuart Hall é um crítico cultural de origem jamaicana, radicado na Inglaterra. É um dos fundadores do *Centre for Contemporary Cultural Studies* da Universidade de Birmingham, Inglaterra, considerado uma das maiores referências dos Estudos Culturais.

... quando contamos história, passamos a fazer parte do acontecimento que estamos narrando. Somos partícipes de todas as histórias que contamos. (...) o ato de contar histórias implica em compreender a dinâmica da vida que vivemos (MACHADO 2004:03).

No conto angolano *A Árvore dos Gingongos* a autora traz, ao nosso conhecimento, um mito ancestral que é compartilhado pelo povo quimbundu e que faz parte de sua história individual. Maria Celestina possui uma irmã gêmea. E ao narrar sua experiência pessoal, ela, também, narra o que o Stuart Hall denomina de:

*... **mito fundacional**: uma estória que localiza a origem da nação, do povo e de seu caráter nacional num passado tão distante que eles se perdem nas brumas do tempo, não do tempo “real”, mas de um tempo mítico (...) Mitos de origem também ajudam povos desprivilegiados a conceberem e expressarem seu ressentimento e sua satisfação em termos inteligíveis (HALL 2004:55). [Grifo nosso].*

A nação angolana foi fundada sobre o mito de *Mpèmba e Ndèle*. Os mitos existiam antes da colonização e continuaram a existir como estratégia de resistência e afirmação de uma identidade.

Que fique claro, no entanto, que não é nosso propósito definir uma única identidade nacional angolana, até porque são muitas as culturas e as etnias que compõem a nação. Estamos dialogando com um pensamento que questiona a ideia de uma identidade nacional unificada ou homogênea.

A psiquiatra Nise da Silveira, fundadora do *Museu de Imagens do Inconsciente*, começou a estudar os mitos egípcios, de *Dionísus e Dafne*, motivada pelo psicanalista Gustav Jung. Certa vez, em uma entrevista, Nise ressaltou que na mitologia encontrou elementos simbólicos para entender os delírios de seus “clientes”, como ela os preferia chamar:

... os mitos nada mais são do que a expressão do inconsciente. O mito é como uma espécie de trilha. Se você partir do mito, você chega onde quiser⁸.

A flor, personagem secundária da fábula *a Escola e a Dona Lata*, não estaria simbolizando o tema mítico da ninfa *Dafne*? Sobre ela, nos lembra a psiquiatra:

⁸ Entrevista com Nise da Silveira. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/pcp/v14n1-3/05.pdf>>, Acesso em: 01/02/2013.

Apolo apaixonou-se pela ninfa Dafne, filha do Rio Ladão e da mãe Terra. Ela se esquivou, mas o deus não aceitou ser recusado. Apolo persegue Dafne. Fugindo sempre, a ninfa busca refúgio junto de sua mãe, a terra, que a acolhe e a metamorfoseia em vegetal.

A terra-mãe do mito de *Dafne*, em outra perspectiva de análise, pode ser uma metáfora da África. Do solo, retiramos a matéria prima para moldar a vida.

Porém, em Angola, este solo foi utilizado por articuladores da guerra civil para plantar minas, causando a mutilação e a morte de muitas pessoas, incluindo crianças. Não estaria a autora Maria João Chipalavela fazendo uma crítica às táticas de guerrilha, que colocam em risco a vida das pessoas?

Baseada em outra cosmovisão, Vanda Machado narra o mito iorubá⁹. de *Nanã* e *Oxalá*, os criadores da humanidade.

A mitologia iorubana nos conta que Olorum criou o mundo, criando todas as águas, todas as terras e todos os filhos das águas e do seio das terras. Criou uma multiplicidade de plantas e bichos de todas as cores e tamanhos. Um dia, Olorum chamou Oxalá e ordenou que ele criasse o ser humano. Oxalá, sem perda de tempo, deu início ao trabalho que lhe foi ordenado. Fez um homem de ferro, constatou que era rígido demais. Fez outro de madeira, que também ficou sem jeito. Tentou de pedra, o homem ficou muito frio. Depois, tentou de água, mas o ser não tomava uma forma definida. Tentou fogo, mas, depois de pronto, a criatura se consumiu no seu próprio fogo. Fez um ser de ar, depois de pronto o homem voltou a ser o que era no princípio, apenas ar. Ele ainda tentou criar também, com azeite e vinho de palma. Mas nada aconteceu. Preocupado, sentou-se à margem do rio, observando a água passar. Das profundezas do rio surge Nanã, que indaga sobre a sua preocupação. Oxalá fala da sua responsabilidade naquele momento e das suas tentativas infecundas. Nanã mergulha nas águas profundas e traz lama. Volta e traz mais lama e entrega para Oxalá, para que ele cumprisse a sua missão. Oxalá constrói este outro ser e percebe com alegria que ele é flexível, que ele move os olhos, os braços, a cabeça (...) então, sopra-lhe a vida (MACHADO 1999:06).

⁹ **Iorubá ou nagô**: Povos sudaneses da África Ocidental, que se estabeleceram principalmente nos engenhos e lavouras da Bahia (BRANDÃO 2006).

Os povos escrevem suas histórias a partir de mitos, valores, tradições e crenças. A partir da mitologia iorubana, a autora desenvolve um trabalho educativo, no qual as crianças da *Escola Eugenia Anna dos Santos* têm a possibilidade de descobrir suas pertencas — religiosas, étnicas, raciais — e construir suas identidades. Com isso, a prática de educar e aprender passa a ter um significado na vida das (os) educandas (os).

Na perspectiva de Vanda Machado, os mitos são narrados, também, como um método de educar as crianças, antes mesmo de receberem uma educação formal, escolar. O *Irê Ayó* privilegia as narrativas míticas, porque fazem parte da história ancestral de um determinado grupo. A partir delas, os ensinamentos, as matrizes culturais, os códigos e as tradições iorubanas são transmitidos.

O projeto pedagógico sobre os mitos afro-brasileiros considera alguns propósitos:

I. Saber sobre si mesmo (autoconhecimento); II. Reconhecimento e manutenção de valores de convivência comunitária; III. Reverência aos ancestrais e aos espíritos dos familiares; IV. Apreço à figura da mãe, venerada quase como uma entidade; V. Reverência aos velhos e velhas, como portadoras (es) de conhecimentos; VI. Preservação dos saberes e fazeres, costumes e histórias das comunidades; VII. Atenção para a educação de crianças e jovens, com os princípios e valores da comunidade; VIII. Manutenção da família, enquanto instituição básica da sociedade (MACHADO 1999:04).

O *Irê Ayó* propõe um modelo de educação baseado nos valores e no pensamento africano. Para tanto, a transdisciplinaridade — como forma de intervenção curricular — foi experimentada, considerando a complexidade e os princípios desse pensamento (MACHADO 1999).

A tradição africana não corta a vida em fatias e raramente o “conhecedor” é um especialista. Na maioria das vezes é um “generalizador”. Por exemplo, um mesmo velho conhecerá não apenas a ciência das plantas (as propriedades boas ou más de cada planta), mas também a “ciência das terras” (as propriedades agrícolas ou medicinais dos diferentes tipos de solo), a “ciência das águas”, astronomia, cosmogonia, psicologia, etc. (BÂ 1982:188).

Portanto, em nosso entendimento, a tradição africana baseia-se numa multiplicidade de saberes que tenham alguma utilidade na vida cotidiana.

Nas palavras de Hampaté Bâ: “... conhecimentos que podem favorecer uma utilização prática (BÂ 1982:187)”.

O mito iorubá de *Oxalá e Nanã* nos permite fazer um diálogo com o romance *Ponciá Vicêncio*. Neste, a lama (a argila) é a matéria-prima das personagens femininas para moldar o barro.

Ponciá moldou o avô — sem nem conhecê-lo — como se quisesse restituir-lhe a vida.

A arte funciona como uma ponte de ligação entre os vários membros da família:

Criações feitas, como se as duas quisessem miniaturar a vida, para que ela coubesse e eternizasse sobre o olhar de todos, em qualquer lugar (EVARISTO 2003:105).

Referências

ARRUDA, Aline Alves. (2007). *Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo: o Bildungsroman feminino e negro*. s.d.

Disponível em: <http://www.letras.ufmg.br/literafro>

Acesso em: 05/03/2012.

_____ (2008). *A errância diaspórica como paródia da procura em Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo e Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves*. s.d.

Disponível em:

<http://www.uesc.br/.../anais/PDF/ALINE%20ALVES%20ARRUDA.pdf>

Acesso em: 05/03/2012.

BÂ, Hampaté Amadou. (1982). “A tradição viva”. In: KI_ZERBO, Joseph (Coord.). *História Geral da África*, v. I. S. Paulo: Ed. Ática; UNESCO.

Disponível em:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7924169/mod_resource/content/1/CAPITULO%208%20-%20A.%20HAMPATÉ%20BÂ.pdf

Acesso em: 25/12/2023.

BOSI, Ecléa (1994). *Memória e sociedade: lembranças de velhos*. São Paulo: Companhia das Letras.

BRANDÃO, Ana Paula (Coord.) (2006). *Memória das palavras*. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho.

BUENO, Edna Maria de Lopes (2007). “Uma leitura de *A Árvore dos Gingongos*, de Maria Celestina Fernandes”. In: SECCO, C. L. T. (Org.). *Entre fábulas e alegorias*. Rio de Janeiro: Quarteto:131-140.

CHIPALAVELA, Maria João (2008). *A escola e a dona lata*. Angola: INALD.

EVARISTO, Conceição (1996). *Literatura negra: uma poética de nossa afro-brasilidade*. Dissertação Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1996. 152 p.

_____ (2003). *Ponciá Vicêncio*. Belo Horizonte: Mazza Edições.

FERNANDES, Maria Celestina (2009). *A árvore dos gingongos*. São Paulo: Difusão Cultural do Livro.

FONSECA, Denise Pini Rosalem da (2011). “De tranças, tramas e outras urdiduras: contos infantis nada inocentes”. In: CANDIA, M. R. Di; LIMA, T. M. de O. (Orgs.). *As muitas Áfricas: tradição, memória e resistência*. Rio de Janeiro: Letra Capital.

FREIRE, Paulo (1977). *Cartas a Guiné-Bissau*. Rio de Janeiro: Paz & Terra.

_____ (1982). *A importância do ato de ler*. São Paulo: Editora Cortez.

HALBWACHS, Maurice (1990). *A memória coletiva*. São Paulo: Vértice.

HALL, Stuart (2004). *A identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A.

HOLANDA, Aurélio Buarque de (1975). *Novo Dicionário Aurélio*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

LE GOFF, Jacques (Org.) (1984). *Memória — História*. Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda.

MACHADO, Vanda (1999). *Mitos afro-brasileiros e vivências educacionais*. Disponível em: www.smecc.salvador.ba.gov.br/documentos/mitos.pdf
Acesso em: 25/04/2012

_____ (2006). *Àqueles que têm na pele a cor da noite: ensinâncias e aprendizagens com o pensamento africano recriado na diáspora*. Tese de Doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia.

NASCIMENTO, Elisa Larkin (2003). *O sortilégio da cor: identidade, raça e gênero no Brasil*. São Paulo: Summus.

RICOEUR, Paul (2007). *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

Sobre a autora

Antonia Lana de Alencastre Ceva possui graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário da Cidade (2003), mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2006) e doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2013). Atuou durante 09 anos como coordenadora de pesquisa da Rede de Desenvolvimento Humano, com ênfase na reeducação das relações étnico-raciais e de gênero. Autora do livro *Mulheres no Poder: trajetórias na política a partir da luta das sufragistas do Brasil*, publicado em 2015, pela Edições de Janeiro e Colaboradora do Projeto *Memória Lélia Gonzalez*, 2015, uma parceria da REDEH e FBB.